

DIVERSIDAD AMBIENTAL DE CEPAS DE *SALMONELLA* SPP. AISLADAS DE LA LAGUNA DE ZAPOTLÁN, JALISCO

Osiris Díaz Torres^a, Yadira Lugo Melchor^{a*}, José de Anda Sánchez^b.

^aUnidad de Servicios Analíticos y Metrológicos, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Av. Normalistas 800, Colinas de La Normal, Guadalajara, Jalisco C.P. 44270, MEXICO. *[ylugo@ciatej.mx](mailto:yilugo@ciatej.mx)

^bTecnología Ambiental, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Camino Arenero 1227, El Bajío del Arenal, Zapopan, Jalisco C.P. 45019, MEXICO.

Resumen

El objetivo del estudio fue determinar la presencia y diversidad fenotípica de cepas de *Salmonella* spp. aisladas de la Laguna de Zapotlán, Jalisco, y en los principales cuerpos de agua que descargan en la misma. Se realizaron muestreos en 14 sitios diferentes dentro de la Laguna y afluentes a la misma durante los meses de junio a octubre. Se registraron de manera mensual los datos ambientales de precipitación (mm/m^2), temperatura ambiental ($^{\circ}\text{C}$) y humedad relativa (%). El aislamiento y caracterización fenotípica de *Salmonella* se llevó a cabo mediante el método estándar ISO 6579 y el esquema de Kauffman-White, respectivamente. En promedio se registraron los siguientes datos ambientales durante el periodo de estudio: precipitación $77.97 \text{ mm}/\text{m}^2$, temperatura rango $22.1\text{-}23.2^{\circ}$ y humedad relativa 59.76%. Se aislaron y se confirmaron 20 cepas del género *Salmonella* *entérica* subs. *entérica* donde el serotipo más predominante fue *S. Agona* en un 70% (14/20), seguido por *S. B.* con un 25% (5/20) y *S. Weltevreden* en un 5% (1/20). Con los resultados se concluye que existe diversidad de serotipos de *Salmonella* spp. predominando el serotipo *Agona*, además que los factores ambientales como la temperatura ambiental, precipitación y humedad relativa influyeron en la presencia de *Salmonella* en el agua. Esta investigación permitirá conocer los serotipos circulantes además que podrá ser utilizada para desarrollar estrategias apropiadas y eficaces para prevenir el riesgo de contaminación de los alimentos.

Introducción

Los humedales son considerados los ecosistemas más productivos del mundo, razón por la cual históricamente han sido sobreexplotados, contaminados y manejados de tal forma que ha provocado una tendencia hacia el deterioro en su calidad medioambiental [1]. Los humedales han estado estrechamente ligados a la incidencia de patógenos como *Salmonella* spp. debido a la contaminación frecuente de acuíferos por aguas residuales que acarrean heces fecales de personas y/o animales infectados. La presencia y prevalencia de patógenos es un riesgo permanente para la contaminación de alimentos y salud de las personas debido al uso del agua en operaciones agrícolas, de uso y consumo humano [2].

Salmonella spp. es un patógeno entérico ubicuo con una distribución mundial que comprende gran número de serovares caracterizados por diferentes especificidades y distribución del huésped. Este microorganismo es una de las principales causas de enfermedades intestinales en todo el mundo, así como el agente etiológico de enfermedades sistémicas más graves como la fiebre tifoidea y paratifoidea [3]. *Salmonella* *entérica* se encuentra entre los principales patógenos zoonóticos que ocasionan enfermedades transmitidas por los alimentos, sin embargo, se sabe que el agua potable y las aguas naturales son una fuente importante para la transmisión de estos microorganismos entéricos [4,5]. *Salmonella*, al igual que otras bacterias entéricas, se propagan por vía fecal-oral. Este microorganismo puede entrar en el medio acuático directamente por las heces de los seres humanos, animales infectados o indirectamente, por ejemplo, a través de las descargas de aguas residuales o escorrentías de tierras agrícolas.

La Laguna de Zapotlán el Grande, se localiza en la región sur del estado de Jalisco [6]. La cuenca es de característica endorreica y tiene su longitud máxima de 39.5 km en la dirección noreste-suroeste y ancho máximo de 23.11 km en la dirección norte-sur, un perímetro de 110 km y una superficie total de 445 km². La Comisión Estatal del Agua reportó en el 2012 que la laguna de Zapotlán recibe cada segundo 130 litros de agua sin tratar, además de los arrastres pluviales de toda la cuenca, que deben de incluir residuos agroquímicos y desechos de la producción agropecuaria, lo que impacta en la calidad del agua [7].

Protección y Atención Integral a la Salud de Jalisco, reportó en el 2008 que las enfermedades que más frecuentemente se encuentran en la población dentro de la cuenca son las de vías urinarias e infecciones intestinales, a causa de ellas se encuentra el mayor número de fallecimientos reportados y que podrían estar asociadas a la calidad del agua de la laguna [8]. El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia y diversidad fenotípica de *Salmonella* spp. aisladas de la Laguna de Zapotlán, Jalisco. Esta investigación permitirá conocer los serotipos circulantes además que podrá ser utilizada para desarrollar estrategias apropiadas y eficaces para prevenir el riesgo de contaminación de los alimentos.

Metodología

El lugar de muestreo se realizó en la Laguna de Zapotlán en las coordenadas 19° 45' 24" N 103° 28' 44" W. La recolección de las muestras se realizó con una periodicidad mensual durante los meses de junio a octubre de 2016. Se seleccionaron 14 sitios de muestreo, los cuales 5 son internos a la Laguna de Zapotlán y 9 son afluentes a la misma (figura 1). Todas las muestras se colocaron en bolsas estériles que incluían pastillas de tiosulfato de sodio, se transportaron a 4°C al Laboratorio de Microbiología y Métodos Moleculares de CIATEJ y se procesaron en un periodo no mayor de 24 horas. La presencia de *Salmonella* se determinó mediante el método estándar ISO 6579 y la confirmación del género se realizó por medio de PCR [9,10]. En todos los experimentos se utilizó un control positivo (*Salmonella* Typhimurium ATCC 14028), un control negativo (*Escherichia coli* ATCC 25922), un blanco de medio de cultivo y un blanco de PCR. La serotipificación se realizó en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) de la Secretaría de Salud y se realizó mediante pruebas de seroaglutinación de acuerdo con el esquema de Kauffmann-White [11]. El registro de los parámetros ambientales de precipitación (mm/m³), temperatura ambiental (°C) y humedad relativa (%) fue obtenida del Servicio Meteorológico Nacional (<http://smn.cna.gob.mx/es/>). Se utilizaron los datos registrados por la estación meteorológica de Cd. Guzmán ID # 766560.

Figura 1. Área de estudio en la Laguna de Zapotlán. Las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N representan los 14 sitios de muestreo.

Resultados

Parámetros ambientales

El promedio de los datos ambientales registrados por la estación meteorológica #766560 durante los meses de junio a octubre se muestran en el Tabla 1.

Parámetro ambiental	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Precipitación (mm/m ²)	59.68	126.49	95.01	96.52	12.19
Temperatura ambiental (°C) Rango	23.2-29.1	22.3-28.3	22.3-28.5	22.1-28.8	22.3-28.9
Humedad Relativa (%)	56.4	59.8	63.8	63.9	54.9

Tabla 1. Valores de los parámetros ambientales registrados durante el estudio.

Se observó que durante los meses de julio-septiembre la precipitación fue más alta, cuando ocurrieron estos eventos también aumentó la humedad relativa tal y como se esperaba. Los valores de la temperatura ambiental estuvieron en un rango de 22.1-23.2°, la temperatura más alta ocurrió en el mes de junio, pero durante todo el estudio se comportó este parámetro de manera similar.

Presencia de *Salmonella* spp. en la Laguna de Zapotlán

Se aislaron y se confirmaron 20 cepas del género *Salmonella* *entérica* subs. *entérica* de un total de 63 muestras de agua de los sitios de muestreo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N. La distribución de la presencia de *Salmonella* en base al sitio de muestreo se especifica en el Tabla 2.

No. de muestras positivas por sitio de muestreo (positivas, %)														Total
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
5/9	1/12	1/7	0/5	4/4	4/5	3/5	1/4	0/2	0/2	0/4	1/1	0/2	0/1	20/63
55.55	8.33	14.28	**	100	80	60	25	**	**	**	100	**	**	31.74

Tabla 2. Presencia de *Salmonella* en la zona de estudio por sitio de muestreo. ** Ausencia de *Salmonella*.

Relación entre *Salmonella* y parámetros ambientales

La prevalencia de *Salmonella* spp. en la Laguna de Zapotlán, pudo ser gobernada por efectos de los factores ambientales, tales como la temperatura ambiental, precipitación y humedad relativa. Las 20 cepas aisladas de *Salmonella* se detectaron en los primeros 2 meses, junio y julio (cuadro 3), cuando el rango de temperatura ambiental fue más alta y también coincidió con la mayor precipitación. Se ha reportado en estudios correlaciones entre *Salmonella* y la precipitación y estos indicaron que el escurrimiento superficial desempeña un papel importante como conductor de *Salmonella* en ambientes acuáticos [12]. Otro estudios previo reportó una mayor tasa de detección de *Salmonella* en muestras de agua de río después de las lluvias y durante estaciones lluviosas [13]. Resultados reportados por Baudart et al., en el 2000, encontró la prevalencia más alta de *Salmonella* en época de verano [14]. Otros estudios también encontraron que las muestras de agua en temporadas cálidas y húmedas, se asociaron con la tasa de detección de *Salmonella* [15, 16, 17].

Muestreo	Fecha dd/mm/aa	Presencia de <i>Salmonella</i>
1	16-06-16	15
2	19-07-16	5
3	08-08-16	0
4	20-09-16	0
5	24-10-16	0

Cuadro 3. Presencia de *Salmonella* spp. por fecha de muestreo

Serotipificación de *Salmonella* Aislada de la Laguna de Zapotlán

De las 20 cepas de *Salmonella* spp. aisladas y confirmadas, se serotipificaron 3 serotipos diferentes. Las cepas serotipificadas se identificaron como *Salmonella* entérica sub. entérica: *S. Agona*, *S. Weltevreden* y *S. B. Salmonella Agona* fue el serotipo aislado más predominante con 14 (70%), seguido por *Salmonella B.* con 5 (25%) y *S. Weltevreden* con solo una cepa identificada. Estos resultados coinciden con otros autores que han reportado diversidad de *Salmonella* spp. en ambientes acuáticos a pesar de que resultan ser pocos los serotipos predominantes [14, 18]. En el 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Red Global de Infecciones producidas por los Alimentos (GFN) reportó únicamente 15 cepas de *Salmonella* spp. aisladas del ambiente y que provienen de México, de la cual *S. Agona* fue identificada en 5 ocasiones [19].

Salmonella Agona, es uno de los serotipos más frecuentes en México, tanto en muestras humanas como no humanas [20]. Las cepas de *Salmonella* spp. predominantes reflejan la adaptabilidad de algunos serotipos a un ecosistema específico, sin embargo existen serotipos que carecen de la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente por períodos prolongados de tiempo. Esto se debe a la presencia de determinantes genéticos y a modificación de sus características fisiológicas que le confiere la capacidad de adaptación en situaciones adversas [2].

Conclusiones

Existe la presencia y diversidad ambiental de *Salmonella* spp. en el agua analizada de la Laguna de Zapotlán y de los principales cuerpos de agua que descargan en la misma, predominando el serotipo *Agona*. Los parámetros ambientales pueden influir en la presencia de *Salmonella* spp. en agua.

Referencias

1. Abarca y Cervantes, "Definición y clasificación de humedales", *Manual para el manejo y conservación de los humedales en México*, 1996.
2. Winfield M. D and E. A. Groisman. "Role of nonhost environments in the lifestyles of *Salmonella* and *Escherichia coli*", *Appl Environ Microbiol*, 69:3687-3694, 2003.
3. Pond K. "Water recreation and disease infections: Plausibility of associated acute effects, sequelae and mortality". London: *IWA Publishing, World Health Organization*. 2005.
4. Ashbolt N. J. "Microbial contamination of drinking water and diseases outcomes in developing regions". *Toxicology*. Vol. 198, p. 229-238. 2004.
5. Leclerc H, Schwartzbrod L & Dei-Cas E. "Microbial agents associated with water-borne diseases". *Critical Reviews in Microbiology*. Vol. 28(4), p. 371-409. 2002.
6. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (INEGI). Recuperado de: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=14>. 2009.
7. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Programa de Ordenamiento ecológico del municipio de Zapotlán el Grande. Recuperado de:

- http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/DocEjec_POEL_ZapotlaneGrande_ver1.pdf 2014.
8. Protección y Atención Integral a la Salud, SSA, Jalisco, México. 2008.
 9. International Organization for Standardization 6579. (ISO 6579), "Microbiology of food and animal feeding stuffs horizontal method for the detection of *Salmonella* spp.", 2002.
 10. Chiu C, Ou J. T. "Rapid identification of *Salmonella* Serovars in feces by specific detection of virulence genes, *invA* and *spvC*, by an enrichment broth culture-multiplex PCR combination assay", *Journal of Clinical Microbiology*, Vol. 34, No.10, p. 2619-2622.1996.
 11. Popoff M. Y. "Antigenic formulas of the *Salmonella* serovars", Paris, Institut Pasteur: WHO collaborating Centre for Reference and Research on *Salmonella*, 2004.
 12. Levantesi C, Bonadonna L, Briancesco R, Grohmann E, Toze S, Tandoi V. "*Salmonella* in Surface and drinking water: occurrence and water-mediated transmission". 2012.
 13. Gracey M, Ostergaard P, Adnan S.W, Iveson, J.B. "Faecal pollution of surface water in Jakarta". *Trans R Soc Trop Med Hyg*. Vol. 73 (3), p. 306-308. 1979.
 14. Baudart J, Lemarchand K, Brisabois A, Lebaron P. "Diversity of *Salmonella* strains isolated from the aquatic environment as determined by 60 serotyping and amplification of the ribosomal DNA spacer regions". *Applied and Environmental Microbiology*. Vol. 66 (4), p. 1544-1552. 2000.
 15. El-Gazzar F E, Marth E.H. "*Salmonellae*, Salmonellosis, and Dairy Foods: A Review. *Journal of Dairy Science*. Vol. 75 (9), p. 2327-2343. 1992.
 16. Polo F, Figueras M, Inza I, Sala J, Fleisher J.M & Guarro J. "Prevalence of *Salmonella* serotypes in environmental waters and their relationships with indicator organisms". *Antonie Van Leeuwenhoek*. Vol. 75, p. 285. 1999.
 17. Martínez Urtaza, Saco M, de Novoa j, Perez-Piñeiro P, Peiteado J, Lozano-León A, García-Martin O. "Influence of environmental factors and human activity on the presence of *Salmonella* serovars in a marine environment". *Appl Environ Microbiol*. Vol. 70(4), p. 2089-97. 2004.
 18. Simental L, Martínez-Urtaza J. "Climate patterns governing the presence and permanence of salmonellae in coastal areas of Bahía de Todos Santos, Mexico". *Appl Environ Microbiol*. Vol. 74(19), p.5918-24
 19. Global Foodborne Infections Network, 2010.
 20. Gutiérrez-Cogco L, Montiel-Vázquez E, Aguilera-Pérez Pablo, González-Andrade María. "Serotipos de *Salmonella* identificados en los servicios de salud de México". *Salud Pública de México*. 2000.